

5º Congreso nacional de educación en salud pública

Formación de recursos humanos en salud pública para el bienestar

La Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública otorga la presente

CONSTANCIA

a
Patricia Carolina Pérez Ortega

por participar como **PONENTE** con el trabajo titulado **Conocimientos actitudes y prácticas del consumo de sal en adultos con y sin hipertensión**, dentro de la sesión de carteles de este evento celebrado del 12 al 14 de junio.

Autores:

María de Lourdes Mota Morales; Jaime Morales Romero; Pedro Pablo Castro Enríquez; Alberto González Jiménez; María del Pilar Mata

MSP Edit Rodríguez Romero
Encargada de la Dirección
Instituto de Salud Pública
Universidad Veracruzana

Xalapa, Veracruz, México a 14 de junio de 2019

MSP Jorge Ramírez Sánchez
Presidente de la Asociación Mexicana de
Educación en Salud Pública

Universidad Veracruzana

Asociación Mexicana
de Educación en Salud Pública

CONVOCATORIA

LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE EDUCACIÓN EN SALUD PÚBLICA

CONVOCA

A estudiantes, docentes, egresados, investigadores y personal interesado en el área de la Formación de Recursos en Salud Pública de Universidades e Instituciones públicas y privadas.
A participar en el:

5° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN EN SALUD PÚBLICA

12 al 14 de junio 2019

Xalapa, Veracruz

Objetivo. Generar un espacio de interacción reflexiva e intercambio de experiencias entre egresados, docentes y estudiantes del área de la Salud Pública del país.

Temas a participar:

- Formación de recursos humanos en salud pública
- Seguimiento a egresados
- Educación continua en salud pública
- Investigación en temas de salud pública

Participantes. Podrán participar docentes, investigadores, egresados y estudiantes del área de la Salud Pública de Universidades e Instituciones públicas y privadas cuyos trabajos estén terminados o resultados preliminares que permitan la discusión de los resultados.

Bases para la inscripción de trabajos. A partir de la publicación de la presente convocatoria se considerarán para la inscripción de los trabajos presentados en “resumen estructurado” en los formatos oficiales. Todos los trabajos serán sometidos a un proceso de selección; los que sean aceptados se presentarán en formato de cartel electrónico.

Fecha límite para la recepción de los trabajos: 31 de mayo 2019.

Los asistentes podrán participar hasta con dos trabajos como máximo (deberán ser trabajos terminados o presentar avances susceptibles de ser discutidos), no más de 6 autores, contando al autor principal.

Inscripciones.

Requisitos para participar como ponentes:

- Ser alumno o egresado de un programa de Salud Pública
- Ser profesor o investigador de un programa de Salud Pública

Informes: Instituto de Salud Pública, Universidad Veracruzana. Tel. (228) 841 89 33 y